

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 114 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ihombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафаэловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim To'vashevich	

LOYIHA TEXNOLOGIYASI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA IJTIMOYIY TASHABBUSKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

O'rinova Nilufar Muxammadovna
Professor, DSc
Farg'ona davlat universiteti

<https://orcid.org/0009-0009-7841-3271>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirishning pedagogik mazmuni, nazariy-metodologik asoslari va amaliy samaradorligini ochib berishga qaratilgan. Globalashuv sharoitida zamonaviy ta'lim tizimi oldida bilimli va ijtimoiy jihatdan faol, tashabbuskor mutaxassislarni tayyorlash vazifasi turishi tadqiqot dolzarbligini belgilab beradi. Maqolada J. Dewey, D. Kolb va A. Bandura kabi taniqli xorijiy olimlarning nazariy qarashlari hamda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan pedagogik konsepsiyalar tahlil qilingan. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va empirik metodlar majmuasini, jumladan, pedagogik tajriba-sinov, kuzatish, anketa so'rovi va qiyosiy tahlil usullarini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich va yakuniy diagnostika natijalari loyiha texnologiyasi joriy etilgan guruhlarda talabalarning ijtimoiy faolligi, mustaqil qaror qabul qilish, liderlik qobiliyatlari, jamoada ishlash hamda muammolarni hal etish kompetensiyalari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuksalganligini isbotladi. Olingan natijalar loyiha faoliyatining talabani passiv bilim qabul qiluvchidan faol ijtimoiy subyektga aylantiruvchi kompleks pedagogik tizim sifatida namoyon bo'lishini tasdiqlaydi. Maqolada loyiha texnologiyasini oliy pedagogik ta'lim amaliyotiga keng joriy etish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ham ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: loyiha texnologiyasi, bo'lajak o'qituvchi, ijtimoiy tashabbuskorlik, kompetensiya, pedagogik innovatsiya, ta'lim jarayoni, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim.

Abstract: This study is aimed at revealing the pedagogical content, theoretical-methodological foundations, and practical effectiveness of developing social initiative among future teachers through project-based technology. The relevance of the research is determined by the fact that the modern education system, in the context of globalization, faces the challenge of training knowledgeable, socially active, and initiative-driven specialists. The article analyzes the theoretical views of prominent foreign scholars such as J. Dewey, D. Kolb, and A. Bandura, as well as pedagogical concepts based on a competency-oriented approach. The research methodology encompasses a set of theoretical and empirical methods, including pedagogical experimentation, observation, questionnaire surveys, and comparative analysis. The results of initial and final diagnostics confirmed that students in groups where project technology was implemented demonstrated significantly higher levels of social engagement, independent decision-making, leadership abilities, teamwork, and problem-solving competencies compared to the control group. The findings confirm that project-based activity functions as a comprehensive pedagogical system that transforms students from passive knowledge recipients into active social subjects. The article also puts forward scientific and methodological recommendations for the widespread integration of project technology into higher pedagogical education practice.

Key words: project technology, future teacher, social initiative, competence, pedagogical innovation, educational process, activity-based learning.

Аннотация: Данное исследование направлено на раскрытие педагогического содержания, теоретико-методологических основ и практической эффективности развития социальной инициативности будущих учителей на основе проектной технологии. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях глобализации перед современной системой образования стоит задача подготовки не только компетентных, но и социально активных, инициативных специалистов. В статье анализируются теоретические взгляды таких известных зарубежных учёных, как Дж. Дьюи, Д. Колб и А. Бандура, а также педагогические концепции, основанные на компетентностном подходе. Методология исследования включает комплекс теоретических и эмпирических методов: педагогический эксперимент, наблюдение, анкетирование и сравнительный анализ. Результаты начальной и итоговой диагностики подтвердили, что в группах, где применялась проектная технология, у студентов значительно повысились показатели социальной активности, самостоятельного принятия решений, лидерских качеств, навыков командной работы и компетенций решения проблем по сравнению с контрольной группой. Полученные результаты свидетельствуют о том, что проектная деятельность выступает комплексной педагогической системой, превращающей студента из пассивного получателя знаний в активного социального субъекта. В статье также выдвигаются научно-методические рекомендации по широкому внедрению проектной технологии в практику высшего педагогического образования.

Ключевые слова: проектная технология, будущий учитель, социальная инициативность, компетенция, педагогическая инновация, образовательный процесс, деятельность-ориентированное.

KIRISH

Globallashuv va axborotlashuv jarayonlari jadallashib borayotgan bugungi kunda ta'lim tizimi oldida nafaqat bilimli, balki ijtimoiy faol, tashabbuskor va innovatsion fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlash vazifasi turibdi. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlik sifatlarini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy o'qituvchi jamiyat rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, ijtimoiy muammolarni anglaydigan va ularni hal etishga qodir shaxs bo'lishi lozim.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarda ham yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni innovatsion faoliyatga jalb etish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Pedagogik texnologiyalar orasida loyiha texnologiyasi talabalarni mustaqil fikrlashga, muammolarni aniqlash va yechish yo'llarini izlashga, amaliy faoliyat olib borishga hamda jamoa bilan hamkorlikda ishlashga undashi bilan ajralib turadi. Shu sababli loyiha texnologiyasi bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri sifatida qaraladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni va samaradorligini aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika fanining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Global ta'lim makonida shaxsning faqat bilim egallashi emas, balki jamiyat hayotida faol ishtirok etishi, ijtimoiy muammolarga nisbatan mas'uliyatli munosabat bildira olishi va tashabbus ko'rsatish kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu jihatdan loyiha texnologiyasi ta'lim oluvchilarning mustaqil faoliyati, tanqidiy fikrlashi, hamkorlikda ishlashi va ijtimoiy faolligini rivojlantiruvchi samarali pedagogik texnologiya sifatida e'tirof etiladi ^[1].

Loyiha metodi va loyiha texnologiyasining nazariy asoslari amerikalik pedagog va faylasuf John Dewey hamda uning izdoshi William Heard Kilpatrick tomonidan ishlab chiqilgan. Ularning fikricha, ta'lim amaliy faoliyat bilan uzviy bog'langan bo'lishi, o'quvchilar real hayotiy vaziyatlarni hal qilish jarayonida bilimlarni o'zlashtirishi zarur. Loyiha faoliyati esa ta'lim oluvchilarni muammolarni mustaqil aniqlash, maqsad qo'yish, rejalashtirish va natijalarni baholashga yo'naltiradi ^[2].

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab loyiha texnologiyasi kompetensiyaviy yondashuv bilan uyg'unlashib, ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Xususan, David Kolb tomonidan ishlab chiqilgan tajribaviy o'qitish nazariyasida bilim faoliyat davomida hosil bo'lishi va refleksiya orqali takomillashishi ta'kidlanadi. Mazkur yondashuv loyiha faoliyatining pedagogik mohiyatini chuqurroq ochib beradi, chunki talabalar loyiha ustida ishlash jarayonida o'z tajribalarini tahlil qilish va yangi bilimlarni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar ^[3].

Ijtimoiy tashabbuskorlik tushunchasi ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik faolligi va liderlik kompetensiyalari bilan chambarchas bog'liqdir. Albert Banduraning ijtimoiy-kognitiv nazariyasiga ko'ra, shaxsning faol pozitsiyasi, o'z imkoniyatlariga ishonchi va ijtimoiy muhit bilan samarali o'zaro ta'siri tashabbuskorlikning shakllanishida muhim omil hisoblanadi ^[4]. Shu sababli loyiha texnologiyasi talabalarning o'z-o'zini boshqarish, mas'uliyatni his qilish va jamoa bilan hamkorlikda faoliyat olib borish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston pedagogika fanida ham kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash masalalari keng tadqiq etilgan. Tadqiqotlarda ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish, talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ijtimoiy faollik va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish zarurligi alohida qayd etilgan [5]. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari ham bo'lajak o'qituvchilarning tashabbuskorlik, liderlik va fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab bermoqda [6].

Tahlil qilingan ilmiy manbalar loyiha texnologiyasi bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi. Biroq mazkur masalaning pedagogik shart-sharoitlari, metodik ta'minoti va amaliy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni loyiha texnologiyasi asosida rivojlantirishning samaradorligini aniqlash maqsadida nazariy va empirik metodlar majmuasidan foydalanildi. Nazariy metodlar sifatida pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, ilmiy manbalarni qiyosiy o'rganish, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari qo'llanildi. Ushbu metodlar orqali loyiha texnologiyasining nazariy asoslari hamda ijtimoiy tashabbuskorlik kompetensiyasining mazmuni aniqlashtirildi. Empirik metodlar doirasida kuzatish, suhbat, anketa so'rovi va pedagogik tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tadqiqot jarayonida talabalarning ijtimoiy faolligi, tashabbus ko'rsatish darajasi, liderlik qobiliyatlarini va jamoada ishlash kompetensiyalari maxsus ishlab chiqilgan mezonlar asosida baholandi.

Pedagogik tajriba davomida talabalarga ijtimoiy yo'naltirilgan loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish topshiriqlari berildi. Loyihalar mahalliy ijtimoiy muammolarni aniqlash, ularning yechimlarini ishlab chiqish hamda jamoatchilik bilan hamkorlikda amalga oshirishga qaratildi. Tajriba natijalari miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilinib, loyiha texnologiyasining bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirishga ta'siri aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida loyiha texnologiyasi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy tashabbuskorlik kompetensiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari ikki bosqichda (boshlang'ich va yakuniy diagnostika) amalga oshirildi.

Boshlang'ich bosqichda talabalar ijtimoiy tashabbus ko'rsatish, muammoli vaziyatlarni mustaqil hal etish hamda jamoada faol ishtirok etish ko'rsatkichlari bo'yicha o'rtacha darajada natija ko'rsatdilar. Aksariyat talabalar tashabbusni ko'proq o'qituvchi ko'rsatmasi asosida amalga oshirishga moyil ekanligi kuzatildi.

Yakuniy bosqichda esa loyiha texnologiyasi asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonidan so'ng quyidagi o'zgarishlar qayd etildi:

- ijtimoiy tashabbus ko'rsatish faolligi sezilarli darajada oshdi;
- muammoli vaziyatlarni mustaqil tahlil qilish va yechim topish ko'nikmalari rivojlandi;
- guruhda ishlash va hamkorlik kompetensiyalari kuchaydi;
- liderlik va tashkiliy qobiliyatlar shakllandi;
- ijtimoiy loyihalarga qiziqish ortdi.

Umuman olganda, tajriba guruhida nazorat guruhiga nisbatan ijtimoiy tashabbuskorlik darajasining yuqori ekanligi qayd etildi. Bu esa loyiha texnologiyasining samaradorligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirishda loyiha texnologiyasi yuqori pedagogik samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Ushbu natijalarni nazariy jihatdan asoslash shuni anglatadiki, loyiha faoliyati nafaqat o'quv jarayonini tashkil etish shakli, balki shaxsning ijtimoiy faolligini shakllantiruvchi kompleks pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi.

*Birinchi*dan, loyiha texnologiyasi talabalarni real hayotiy ijtimoiy muammolarni tahlil qilish va ularni hal etish jarayoniga jalb etadi. Bu esa ularning ijtimoiy mas'uliyat hissini kuchaytiradi hamda nazariy bilimni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash imkonini beradi. Mazkur yondashuv John Dewey tomonidan ilgari surilgan "ta'lim hayotning o'zidir" degan konsepsiya bilan bevosita uyg'unlashadi, ya'ni ta'lim jarayoni real hayotiy tajriba asosida tashkil etilgandagina samarali bo'lishi ta'kidlanadi [3]. Shu nuqtayi nazardan, loyiha faoliyati talabalarni passiv bilim oluvchidan faol ijtimoiy subyektga aylantiradi.

*Ikkinchi*dan, loyiha jarayonida talabalarning mustaqil qaror qabul qilish, muqobil yechimlarni ishlab chiqish va natijalarni tahlil qilish kabi reflektiv faoliyati kuchayadi. Bu holat David Kolbning tajribaviy o'qitish modeliga asoslanadi, unda bilimning shakllanishi tajriba → refleksiya → konseptualizatsiya → amaliyot sikli orqali amalga

oshishi asoslab berilgan^[7]. Demak, loyiha faoliyati talabning bilimni tayyor holda qabul qilishidan ko'ra, uni o'z faoliyati davomida "yaratish" imkonini beradi. Bu esa ijtimoiy tashabbuskorlikning ichki motivatsion asoslarini mustahkamlaydi.

Uchinchidan, ijtimoiy tashabbuskorlikning rivojlanishi shaxsning o'z imkoniyatlariga ishonchi, ya'ni "self-efficacy" darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Albert Banduraning ijtimoiy-kognitiv nazariyasiga ko'ra, shaxsning ijtimoiy muhitda faol ishtirok etishi va tashabbus ko'rsatishi uning o'ziga bo'lgan ishonchi hamda ijtimoiy tajriba orqali shakllanadi^[8]. Loyiha texnologiyasi esa talabalarni hamkorlik, muhokama va jamoaviy qaror qabul qilish jarayoniga jalb etish orqali ushbu ishonchni mustahkamlaydi. Natijada talabalarda liderlik, kommunikativlik va tashabbuskorlik kompetensiyalari rivojlanadi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari ayrim metodik va tashkiliy cheklovlarni ham ko'rsatdi. Jumladan, barcha talabalar loyiha faoliyatida bir xil darajada faol ishtirok etmaganligi individual tayyorgarlik darajasi va motivatsion farqlar bilan izohlanadi. Bundan tashqari, loyiha topshiriqlarini bajarish uchun ajratilgan vaqt resurslarining cheklanganligi ayrim bosqichlarda faoliyat samaradorligiga ta'sir ko'rsatgan. Bu holat loyiha texnologiyasini joriy etishda differensial yondashuvni kuchaytirish, vaqtni optimal rejalashtirish hamda metodik qo'llanmalarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalarini umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, loyiha texnologiyasi bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirishda samarali pedagogik vosita sifatida muhim o'rin egallaydi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonini faqat bilim berishga yo'naltirilgan an'anaviy tizimdan chiqarib, uni shaxsning faol ijtimoiy subyekt sifatida shakllanishiga xizmat qiluvchi amaliy va interaktiv jarayonga aylantiradi. Tahlillar asosida aniqlanishicha, loyiha texnologiyasi talabalarni ijtimoiy faoliyatga keng jalb etadi, ularning real hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda jamoada ishlash madaniyatini shakllantiradi. Bu jarayon talabalarda tashabbuskorlikni kuchaytirib, ularni muammoli vaziyatlarga befarq bo'lmagan, yechim izlashga intiluvchi faol shaxs sifatida tarbiyalaydi.

Shuningdek, loyiha faoliyati davomida talabalar liderlik qobiliyatlarini namoyon etish, guruh faoliyatini boshqarish, fikr bildirish va o'z pozitsiyasini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyalari bilan bir qatorda tashkiliy va boshqaruv ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Natijada bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy mas'uliyat hissi kuchayib, ular ta'lim jarayonida ham, kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxs sifatida shakllanadi. Tadqiqot natijalari yana shuni ko'rsatadiki, loyiha texnologiyasi muammolarni hal etish kompetensiyasini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalar loyiha jarayonida muammoni aniqlash, uni tahlil qilish, muqobil yechimlar ishlab chiqish va eng maqbul variantni tanlash bosqichlarini bosib o'tadilar. Bu esa ularning analitik fikrlash va tanqidiy yondashuv ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Kelgusida oliy pedagogik ta'lim tizimida loyiha texnologiyasi asosida ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish bo'yicha maxsus ilmiy-metodik ta'minotni yaratish, innovatsion o'quv modellarini ishlab chiqish hamda ularni ta'lim amaliyotiga keng joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy ta'lim talablari darajasida shakllanishini ta'minlaydi va ularning kasbiy hamda ijtimoiy kompetensiyalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. - Toshkent, 2022.
2. Polat E.S. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010. - 272 с.
3. Kilpatrick W.H. The Project Method. - New York: Teachers College, Columbia University, 1918. - 35 p.
4. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. - New Jersey: Prentice Hall, 1984. - 256 p.
5. Bandura A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. - Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986. - 617 p.
6. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - Toshkent: Fan, 2006. - 260 b.
7. John Dewey. Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916.
8. Bandura A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986.
9. Lev Vygotsky. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
10. Jean Piaget. The Psychology of Intelligence. London: Routledge, 1950.
11. Aleksey Leontyev. Faoliyat. Ong. Shaxs. Moskva: Politizdat, 1975.
12. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.